

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПРЕЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНГИОДИСПЛАЗИЯХ

Рахматуллаева Г.К.

Alfraganus University

Головная боль – это симптом, сопровождающий различные заболевания, с различными причинными факторами, являющийся мультидисциплинарной проблемой. Её регулярно испытывают почти 90% женщин и 70% мужчин, а для 20% из них она становится серьезной проблемой [1,2,3]. При этом, в опубликованных отчетах ВОЗ указано, что в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии из-за одной только мигрени ежегодно теряется около 25 млн. рабочих или учебных дней и 50% пациентов с ГБ занимаются самолечением. [4,8]. В этой связи важно проведение анализа особенностей клинико-неврологического течения цефалгических синдромов, при врожденных аномалиях сосудов головного мозга.

Цель: изучение клинико-неврологических и диагностических аспектов головных болей при врожденных прецеребральных ангиодисплазиях. **Материалы и методы:** Под нашим наблюдением находились 213 пациента с головными болями. Ядром исследованной когорты были пациенты с мигренью, составившие 179 (100%) случая, среди них мигрень с ангиодисплазиями-(МСА) составила 136 (45,9%), далее шли пациенты с мигренью без ангиодисплазий (МБА) - 43 (14,5%), головной болью напряжения (ГБН) - 26 (8,8%), кластерной головной болью (КГБ) - 8 (2,7%) пациентов. В исследовании использовались клинико-неврологические, нейропсихологические, нейровизуализационные и статистические методы. **Результаты:** Анализ мигрени с и без

ангиодисплазий выявил следующие его особенности: у больных МБА преимущественно встречалась простая форма мигрени - 38 (88,4%), тогда как у больных с ангиодисплазиями лишь 51 (37,5%) случаях. Мигрень с аурой, в группе с ангиодисплазиями встречалась, у 85 больных составив, 62,5%. Причем, в 49 (57,6%) случаях имела место офтальмическая (глазная) форма, у 18 (21,2%) базилярная, офтальмоплегическая и ретинальная формы встречались ровно поровну, у 7 (8,2%) пациентов, у 4 (4,7%) больных соответственно. При сочетании гипо- или аплазии с кинкигом сосудов головного мозга наблюдалась мигрень, напоминающая по клинике спорадическую гемиплегическую мигрень. Мигрень с аурой в группе больных МБА встречалась лишь у 5 больных, что составило 11,6%, при этом из этих 5 больных у 4 имела место офтальмическая, а у одного базилярная мигрень. Таким образом, как видно в группе больных МСА превалирует мигрень с аурой, тогда при МБА - простая ее форма. Изучение встречаемости различных форм мигрени в зависимости от возраста больных показал, что у больных до 16 лет МСА в 2 (20%) случаях была представлена простой формой, еще в 2 (20%) офтальмической, в 3(30%) случаях базилярной. Тогда как при МБА простая форма имела у 2 (20%), а базилярная только у 1 (10%) больного. В возрасте 16-24 лет при МСА в 10 (28,6%) случаях наблюдалась простая форма, в 11 (31,4%) глазная ее форма, офтальмоплегическая в 3 (8,6%) и по 2 (5,7%) случая базилярной и ретинальной, в 1 (2,9%) по типу спорадической гемиплегической формы. При этом, у пациентов с МБА в 4 (11,4%) случаях встречалась простая форма, а глазная в 2 (5,7%). В возрасте 25-44 лет наиболее часто встречались глазная - 33 (27,5%) и простая формы - 30 (25%), базилярная - 11 (9,2%), ретинальная - 5 (4,2%), офтальмоплегическая - 4 (3,3%), спорадически гемиплегическая формы - 3 (2,5%) встречались реже. У больных этого возраста при МБА в основном встречалась простая форма мигрени,

составившая 32 (26,6%), глазная форма встречалась редко - 2 (1,7%). Следует отметить, что у больных в возрасте 45-59 лет МБА не встречалась, тогда как имела место МСА. В этом возрасте ее составными частями были простая форма в 9 (64,3%), в 3 (21,4%) глазная форма и в 2 (14,3%) базилярная. При этом, наиболее частой причиной мигрени в общей популяции были гипо, аплазии задних соединительных артерий (ЗСА) и передних соединительных артерий (ПСА), а также трифуркации. По мнению Н. А. Трушель (2014), М. S. Alnaes, et al. (2007). Е. В. Шмидта (1976), [5,6,7] трифуркации ВСА являются наиболее опасными, так как влияют на распределение крови в мозге и в последствии могут привести к развитию аневризм как в переднем, так и в заднем отделах Виллизиева круга. В наших наблюдениях всего было обнаружены 20 случаев (5,4%) трифуркаций ВСА, при этом задние трифуркации встречались чаще 16 (4,3%), чем передние 4 (1,1%). При этом, задние трифуркации ВСА проявлялись у 7 (43,8%) больных простой мигренью, а у 9 (56,2%) классической. Тогда как, передние трифуркации выявились в 1 (25%) случаи у больной простой мигренью и у 3 (75%) базилярной. Таким образом, видно, что у больных МСА в основном встречается мигрень с аурой, имеет место редкая базилярная форма, а также развитие мигрени по типу спорадической гемиплегической формы, которые непосредственно связаны наличием прецеребральных ангиодисплазий.

Кроме того, в результате активного опроса больных с головными болями выявлены провоцирующие факторы. Провоцирующими факторами при МСА были курение – 27 (19,8%), перемена погоды в 26 (19,1%), голод – 22 (16,2%), употребление продуктов, богатых тирамином. Причем 15 (11%) больных выпивали по 4-5 чашек кофе, а 15 (11%) больных головную боль связывали с ненормированным рабочим днем, то есть работой в ночную смену или круглосуточную работу с последующим выходным днем. Еще 13 (9,5%) пациентов, как причину головной боли называли загруженный

рабочий график, без перемены, при этом 5 (3,7%) больных связывали головные боли со стрессом, 13 (9,5%) активно реагировали на сильные запахи. Однако, больные МБА цефалгию связывали больше с сильными запахами – 10 (23,2%), 6 (14%) - с курением, одинаково часто по 5 (11,6%) больных связывали головные боли с переменой погоды, менструальным циклом и употреблением кофе, а также шоколада. Недосыпание приводило к головным болям в 4 (9,3%) случаях, загруженный рабочий график – в 2 (4,6%), стресс и голод - по 3 (7%). Анализ провоцирующих факторов у больных при ГБН выявил, в 17 (65,4%) наблюдалась связь со стрессом, в 9 (34,6%) - загруженным рабочим днем, а при КГБ в 5 (62,5%) случаях больные головные боли ни с чем связать не смогли, при этом 3 (37,5%) пациентов указывали как причинный фактор употребление алкоголя.

Следующим нашим шагом был анализ возраста, с которого началась собственно головная боль, её длительность, выраженная в часах в пределах одного приступа, а также частота головных болей в месяц и дней в месяц в зависимости от типа головной боли. Анализ начало головной боли у больных МСА показал, что у данной группы больных цефалгия начиналась с детского возраста, в среднем $7,5 \pm 0,19$ лет, тогда как в группе больных МБА с $20,9 \pm 0,4$ лет, при этом у пациентов ГБН в молодом, наиболее трудоспособном возрасте - $37,7 \pm 0,3$ лет, а наиболее подверженность КГБ отмечалась только у мужчин $28,8 \pm 1,6$ лет. При этом, продолжительность головной боли во время приступа в среднем у больных с МСА составила $14,3 \pm 0,07$ ч., при МБА - $9,4 \pm 0,1$ ч., ГБН - $6,03 \pm 0,06$ ч., КГБ - $1,8 \pm 1,6$ ч., а в среднем длительность головных болей в месяц составила у больных МСА - $79,2 \pm 0,08$, МБА - $51,7 \pm 0,09$, ГБН - $144,8 \pm 2,1$, КГБ - $38,6 \pm 0,7$ часа. Далее мы проанализировали в среднем дни с головными болями в течение одного месяца и получили следующие результаты. Так пациенты МСА в среднем в течение месяца $8,4 \pm 1,3$ дней испытывали головные боли, тогда как больные

МБА - $5,5 \pm 0,07$, ГБН - $14,2 \pm 0,1$, КГБ - $4,8 \pm 0,1$ дня.

Результаты подсчета интенсивности головной боли по визуальной аналоговой шкале и связанное с ней снижение качества жизни пациентов по шкале МИДАС, и дни, потерянные по причине головной боли по индексу HALT показали результаты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1.

Оценка интенсивности головной боли и качества жизни больных

Шкала	МСА	МБА
ВАШ	$8,3 \pm 0,085$	$5,4 \pm 0,20$
МИДАС	$20,7 \pm 0,19$	$10,4 \pm 0,16$
Индекс HALT	$18,7 \pm 0,14$	$16,1 \pm 0,14$

Интенсивность головных болей по шкале ВАШ у больных МСА составила $8,3 \pm 0,085$, несколько менее интенсивные боли испытывали пациенты МБА - $5,4 \pm 0,20$, самые сильные цефалгии наблюдались у мужчин с КГБ - $9,8 \pm 0,09$, а низкие показатели имели пациенты с ГБН - $4,4 \pm 0,07$. Оценка повседневной активности больных с мигренью по шкале МИДАС выявил у пациентов МСА сильные головные боли, которые сильно нарушали повседневную активность больных – $20,7 \pm 0,19$, тогда как у больных МБА отмечалась значительное нарушение повседневной активности с суммой баллов $10,4 \pm 0,16$, связанные с головной болью. Средний балл по индексу HALT у больных с МСА составил $18,7 \pm 0,14$, что соответствовало IV, самому высокому уровню, что означает высокую потребность в медицинской помощи, тогда как у пациентов МБА - $16,1 \pm 0,14$ баллов, что соответствует III уровню, эти больные также нуждаются в лечении. Следует заметить, чем выше баллы у больных по шкале МИДАС, тем выше и баллы индекса HALT, это означает, что у этих больных имеется выраженное нарушение качества жизни, требующее врачебной помощи.

Выводы:

1. Врожденные прецеребральные ангиодисплазии могут привести к развитию мигрени, наиболее часто мигрени с аурой.
2. Мигрень у пациентов с врожденными прецеребральными ангиодисплазиями, протекает с головной болью высокой интенсивности с выраженным снижением повседневной активности больных и потребностью во врачебной помощи.

Использованная литература:

1. Абдукадирова Д.Т., Абдукадыров У.Т., Ташкенов Э.М. Современные подходы к проблеме головной боли // Неврология. - 2015. - №4. - С. 44-46.
2. Гафуров Б.Г. Современные представления о патогенезе и лечения мигрени // Журнал Человек и лекарство: Узбекистан. - 2013. - №2. – С.55.
3. Гафуров Б.Г. Мигрень: Методич. реком. – 2009. - С. 6.
4. Ибадуллаев З. Р., Асаб касалликлари. – Тошкент, 2014. - С. 863.
5. Трушель Н.А. Варианты строения Виллизиева круга у людей с расстройствами мозгового кровообращения и умерших от других причин // Вестник ВГМУ, 2014, Том13, №2. С.45-49
6. Шмидт Е.В. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга // Е.В.Шмидт, Д.К.Лунев, Н.В.Верещагин. М., 1976. 282 с.
7. Computation of Hemodynamics in the Circle of Willis / M. S. Alnaes [et al.] // Stroke. 2007. Vol. 38, No 9. P. 2500–2505.
8. Brett Kukkiara, Ronald L. Wolf, Lydia Nagae, Quan Zhang, Scott Casner, Ritobrato Datta, Jeffrey K. Aguirre, John A. Detr. Migraine with aura is associated with the incomplete circle of Willis: the results of a prospective observational study // PLoS ONE. – 2013. – Vol. 8, №7.